

PREVALÊNCIA DO TRAUMA PÉLVICO NOS JOVENS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva /
28/03/2023

PREVALENCE OF PELVIC TRAUMA IN YOUNG PEOPLE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7779243

Tainá Rodrigues Toqueton¹

Tamires Rodrigues Toqueton²

Fernanda Moreira Boaventura²

Júlia Guimarães Pereira³

Luiz Antonio Leandrini Komati⁴

Mariana Mussalem Santos⁵

Vinicius Henrique Lopes⁶

Marina Trevizam⁷

Isabele Martines Soler⁸

Vitória Nestlehner Spinola⁹

Vitoria de Fatima Dengucho Pires¹⁰

Marília Missiano de Carvalho¹¹

RESUMO

Como objetivo busca-se identificar, por meio da literatura, a taxa de mortalidade do trauma pélvico em jovens, e analisar a etiologia e classificação dessas lesões, as alterações decorrentes, bem como o manejo e a evolução clínica dos

pacientes. Trata-se de uma revisão integrativa realizada no Google Acadêmico e no Scientific Electronic Library Online, através das palavras-chaves: “Fraturas”, “mortalidade”, “trauma pélvico”, e “acidentes de trânsito e adultos-jovem. Os estudos demonstram que dos traumas atendidos nos centros especializados cerca de 10% são fraturas pélvicas. O tipo de trauma mais comum é o automobilístico (63 – 77,3%) e a mortalidade de pacientes com fraturas pélvicas varia (2,82% a 50%). O sangramento não contido arterial (20%) ou venoso (80%) e a exaustão fisiológica do paciente são tidos como principais causas de morte nestes traumas e fatores como lesões cerebrais, idade maior que 70, Glasgow (GSC) menor que 8 pontos e a pontuação alta do ISS aumentam a probabilidade de um desfecho fatal. Os estudos possibilitam identificar que as fraturas decorrentes do trauma pélvico têm o caráter de múltiplas lesões e um potencial de se tornarem fatais, e estão associados principalmente com os acidentes automobilísticos.

Palavras-chaves: Pelve; Trauma; Mortalidade; Acidentes de Trânsito; Adulto Jovem

ABSTRACT

The objective is to identify, through the literature, the mortality rate of pelvic trauma in young people, and to analyze the etiology and classification of these injuries, the resulting alterations, as well as the management and clinical evolution of the patients. This is an integrative review carried out on Google Scholar and Scientific Electronic Library Online, using the keywords: “Fractures”, “mortality”, “pelvic trauma”, and “traffic accidents and young adults. Studies show that about 10% of the traumas treated in specialized centers are pelvic fractures. The most common type of trauma is automobile (63 – 77.3%) and the mortality of patients with pelvic fractures varies (2.82% to 50%). Uncontained arterial (20%) or venous (80%) bleeding and the patient’s physiological exhaustion are considered the main causes of death in these traumas and factors such as brain injuries, age greater than 70, Glasgow (GSC) less than 8 points and high ISS scores increase the likelihood of a fatal outcome. The studies make it possible to identify that fractures resulting from pelvic trauma have the

character of multiple injuries and the potential to become fatal, and are mainly associated with car accidents.

Keywords: Pelvis; Trauma; Mortality; Accidents, Traffic; Young Adult.

INTRODUÇÃO

O trauma pélvico pode variar de pequenas a grandes lacerações e fraturas de diferentes estruturas, representando uma das condições mais ameaçadoras de vida, constituindo cerca de 1,5% a 3% de todas as lesões do sistema musculoesquelético,^{7,14} estando presente em 7% a 20% das pacientes vítimas de politraumatismos²² e tendo sua mortalidade com variação de 3% a 35%^{4,22}. A exposta, apesar de ser mais rara, representa uma taxa de mortalidade maior e ocorre quando há comunicação do osso com a pele subjacente, com o reto ou com a vagina^{16, 17}.

Geralmente, os acidentes que envolvem maior energia possuem uma taxa de mortalidade maior, na medida em que há lesões de outros órgãos além dos ossos pélvicos que aumentam o risco de complicações, tais quais danos do trato urogenital, das estruturas vasculares pélvicas e abdominais e, mais raramente, do trato gastrointestinal. Uma das principais complicações e causas de morte no trauma pélvico é o choque hemorrágico^{14,16,17,18,22}.

Muitos pacientes apresentam ferimentos da aorta abdominal e de seus ramos ilíacos, os quais geram perda maciça de sangue levando à instabilidade hemodinâmica^{14, 18, 22}. Cerca de 10% a 15% das vítimas chegam ao serviço de saúde, após o primeiro atendimento extra-hospitalar, com sinais clínicos de choque⁷. Além disso, a presença de hemorragia intensa não controlada aumenta o risco de intervenções extremas, necessidade de transfusões sanguíneas, falência múltipla de órgãos e a mortalidade para cerca de 50% a 60%^{2, 9, 11, 14}.

MÉTODOS

O presente trabalho consiste em uma revisão integrativa, fundamentada em pesquisas e literaturas sobre o atual objeto de estudo. Essa metodologia foi

utilizada pela capacidade de proporcionar uma análise completa sobre os conceitos do assunto estudado. A partir disso foi necessário realizar um levantamento das fontes bibliográficas em base de dados científicos, Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online SciELO. Foram consideradas as seguintes palavras-chave: Fraturas, mortalidade, trauma pélvico. Inicialmente foi destacada a questão norteadora, as decorrências das fraturas pélvicas, a partir disso os temas relacionados foram destacados. Dessa maneira, para análise, os critérios de inclusão foram textos originais e artigos completos publicados nos anos de 2018 a 2022. Selecionou-se 21 artigos e, excluindo os que não dissertavam sobre o assunto.

RESULTADOS

Autor	Ano	Objetivo	Resultados	Finalização/ Desfecho
Subhajit Ghosh, Sameer Aggarwal, Vishal Kumar, Sandeep Patel, Prasoon Kumar	2019	Estudar a epidemiologia de pacientes admitidos com fraturas pélvicas em um centro de trauma de nível 1 na Índia.	Observou-se 75 pacientes que apresentaram fraturas pélvicas, sendo 56 do sexo masculino e 19 do feminino. Os acidentes de trânsito foram o modo mais comum de lesões, sendo as por compressão	As classificações de lesões podem ser úteis para determinar o manejo e prever o prognóstico. A TC com contraste é a modalidade de exame de imagem de escolha na avaliação do trauma pélvico, e os

			lateral mais comum, comumente associadas a fraturas de extremidades inferiores e acetábulo, trauma abdominal fechado, lesões urogenitais e traumatismo craniano.	protocolos devem ser otimizados para melhor detecção de lesões.
Michael J Lee, Adam Wright, Michael Cline, Michael B Mazza, Timothy Alves, Suzanne Chong	2019	Revisar os sistemas de classificação que são úteis na previsão do prognóstico, descreve os exames de imagem mais adequados para Detecção de lesões e enfatiza o papel que a radiologia Intervencionista desempenha	–	As classificações de lesões podem ser úteis para determinar o manejo e prever o prognóstico. A TC com Contrast e é a modalidade de exame de imagem de Escolha na avaliação do trauma

		no cenário do trauma pélvico.		pélvico, e os protocolos devem ser otimizados para melhor detecção de lesões.
Jonathan G Martin, Michael Kassin, Peter Park, R Mitchell Ermentrout, Sean Dariushnia	2017	Avaliação e Tratamento de trauma pélvico	Foram observados dois casos (no primeiro caso uma mulher de 68 anos e no segundo uma adolescente de 18 anos) onde são relatados dados de admissão juntamente com sua avaliação inicial e tratamento.	No primeiro caso, o paciente foi tratado na unidade de terapia intensiva por 5 dias e teve alta para casa 7 dias após a intervenção com posterior acompanhamento com ortopedia para fraturas pélvicas não operatórias; no segundo caso, a paciente foi internada na unidade de terapia intensiva após o

				quadro instável do procedimento, infelizmente devido às extensas lesões intracranianas, foi declarada em morte encefálica no sexto dia.
Incagnoli P, Puidupin A, Ausset S, Beregi JP, Bessereau J, Bobbia X, Brun J, Brunel E, Buléon C, Choukroun J, Combes X, David JS, Desfemmes FR, Garrigue D, Hanouz JL, Plénier I, Rongieras F, Vivien B, Gauss T,	2018	Informar a importância e o tratamento precoce da lesão pélvica grave (dentro de 24 horas)	Vinte e duas declarações foram feitas sobre o manejo pré-hospitalar e intra-hospitalar do paciente instável com fratura pélvica. Após três rodadas de discussão e várias emendas, chegou-se a um forte acordo sobre	Entre as recomendações apresentadas no artigo, há concordância substancial entre os especialistas em relação ao manejo de pacientes instáveis com fraturas pélvicas.

Harrois A, Bouzat P, Kipnis E.			100% das recomendações.	
Juhana Toimela, Tuomas Brinck, Lauri Handolin	2019	Comparar a incidência, dados demográficos e mecanismos de lesão em pacientes gravemente feridos com e sem fratura do anel pélvico tratados em um centro de trauma terciário.	Foram analisados 545 pacientes com fraturas do anel pélvico e 1.048 sem fraturas; Os pacientes com fratura do anel pélvico eram mais propensos a serem do sexo feminino, com maior gravidade, geralmente causada por uma queda alta, e podem ter lesões autoprovocadas com maior frequência e maior mortalidade intra-	Os acidentes automobilísticos que levam ao trauma pélvico estão diminuindo, e o mecanismo de lesão mais comum é a queda de altura. Os pacientes são mais velhos e geralmente do sexo feminino.

			hospitalar em 30 dias.	
ason V Brown, Sharleen Yuan	2020	Informar sobre anatomia e fisiologia, epidemiologia, diagnóstico, disposição e considerações associadas relacionadas a lesões traumáticas na pelve e no quadril	–	As lesões ocorrem com mais frequência em pessoas jovens ou idosas. Pacientes jovens tendem a ter mecanismos de alta energia e muitas vezes sofrem múltiplos traumas. O manejo especializado do trauma pelo EMP (médico de emergência) é essencial para reduzir as complicações imediatas e tardias.
Coccolini F, Stahel PF,	2017	–	Apresentar a classificação	Fratura pélvica

<p>Montori G, Biffi W, Horer TM, Catena F, Kluger Y, Moore EE, Peitzman AB, Ivatury R, Coimbra R, Fraga GP, Pereira B, Rizoli S, Kirkpatrick A, Leppaniemi A, Manfredi R, Magnone S, Chiara O, Solaini L, Ceresoli M, Allievi N, Arvieux C, Velmahos G, Balogh Z, Naidoo N, Weber D, Abu-Zidan F, Sartelli M, Ansaloni L.</p>			<p>da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência (WSES) para trauma pélvico e diretrizes de tratamento.</p>	<p>traumática é comum entre pacientes politraumatiz ados. Ele precisa ser abordado com um gerenciamen to cuidadoso e sistemático para lidar com as complexidad es associadas e a natureza do politrauma.</p>
<p>Iain A Rankin, Claire E Webster, Iain Gibb, Jonathan C Clasper,</p>	<p>2020</p>	<p>Compreender os padrões de lesão pélvica relacionada à explosão, tanto na</p>	<p>Foram analisadas 159 vítimas, com taxa de mortalidade geral de 36%</p>	<p>Vítimas de explosão desmontadas com fratura pélvica correm risco</p>

<p>Spyros D Masouros</p>		<p>morbidade quanto na mortalidade</p>	<p>(aproximadamente 57 vítimas). Lesão vascular pélvica, padrões instáveis de fratura pélvica, amputação traumática e lesão perineal foram maiores no grupo de fatalidade.</p>	<p>significativo de lesão vascular pélvica não compressível. O manejo inicial dessas pacientes deve se concentrar no controle do sangramento pélvico não compressível.</p>
<p>Amr Eisa, Osama Farouk, Dalia G Mahran, Mahmoud Badran, Mohammad K Abdelnasser, Michael Samir, Vasiliki Kalampoki, Anahi Hurtado-Chong, Elke Rometsch,</p>	<p>2019</p>	<p>O objetivo primário foi identificar os preditores de mortalidade intra-hospitalar após lesões do anel pélvico, enquanto os objetivos secundários foram analisar as diferenças</p>	<p>Foram classificadas 1188 vítimas, sendo 951 adultos (maiores de 16 anos) e 237 crianças, foi utilizada a classificação de Tile, sendo divididas em fraturas tipo A, B e C, 31,8%, 25,1% e 43,1%,</p>	<p>As primeiras 24 horas foram confirmadas como críticas para a sobrevivência em pacientes com fratura pélvica. Idade avançada, lesão de tecidos moles associada, lesão cerebral</p>

<p>Aly Mohamedean , Faisal Adam</p>		<p>entre adultos e crianças, as causas e o tempo de morte.</p>	<p>respectivame nte.</p>	<p>traumática associada.</p>
<p>Corrêa WO, Batista VGR, Cavalcante EF Júnior, Fernandes MP, Fortes R, Ruiz GZL, Machado CJ, Pastore M Neto.</p>	<p>2017</p>	<p>Analisar a associação da mortalidade com variáveis sociodemogr áficas e clínicas, além de lesões e complicações em pacientes com trauma pélvico por trauma contuso.</p>	<p>Foram abordados 28 pacientes com fraturas por trauma contuso, com predominânc ia do sexo masculino (23 pacientes), com média de idade de 38,8 anos; A mortalidade foi de 21,4%, de acordo com a análise, pacientes com 50 anos ou mais e presença de coagulopatia foram fatores independent emente associados ao óbito.</p>	<p>No estudo em questão, a mortalidade foi superior à descrita na literatura, sendo a idade superior a 50 anos e a presença de coagulopatia fatores de risco nesta população.</p>

<p>Ahmed El Muntasar, Ethan Toner, Oddai A Alkhazaaleh, Danaradja Arumugam, Nikhil Shah, Shahab Hajibandeh, Shahin Hajibandeh</p>	<p>2018</p>	<p>Realizar uma metanálise abrangente para comparar os resultados da angioembolização e tamponamento pélvico em pacientes com trauma pélvico.</p>	<p>Identificamos 3 estudos observacionais relatando um total de 120 pacientes submetidos a angioembolização (n=60) e tamponamento pélvico (n=60) para trauma pélvico. O relato do Injury Severity Score (ISS) foi variável, com maior ISS no grupo de tamponamento pélvico.</p>	<p>O artigo não demonstra diferença significativa na mortalidade entre angioembolização e tamponamento pélvico em pacientes com hemorragia pélvica traumática.</p>
<p>Peyman Bakhshayesh, Lars Weidenhielm, Anders Enocson</p>	<p>2018</p>	<p>Relatar e analisar os fatores que interferem no desfecho, em termos de mortalidade e reoperações, até 1 ano após</p>	<p>Analisamos 385 casos com idade média de 47,5 ± 20,6 anos (38% mulheres): 317 fraturas pélvicas, 48 fraturas</p>	<p>As mortes no estudo ocorreram principalmente devido a traumatismo cranioencefálico e/ou velhice com extensas</p>

		<p>a lesão em pacientes com lesão traumática do anel pélvico por trauma de alta energia.</p>	<p>acetabulares e 20 lesões combinadas. A mortalidade em 30 dias foi de 8% (30/385) e a mortalidade em 1 ano foi de 9% (36/385).</p>	<p>comorbidades, lesões intencionais e especialmente quedas intencionais de grandes altitudes tiveram uma alta taxa de mortalidade.</p>
<p>Hsien-Te Chen, Yu-Chun Wang, Chen-Chou Hsieh, Li-Ting Su, Shih-Chi Wu, Yuan-Shun Lo, Chien-Chun Chang, Chun-Hao Tsa</p>	<p>2019</p>	<p>Avalie quais fatores de risco podem afetar o resultado e analise a sobrevida usando o protocolo institucional multidisciplinar para fratura traumática do anel pélvico.</p>	<p>O período do estudo foi de 10 anos, com 825 lesões instáveis do anel pélvico, com média de Injury Severity Score (ISS) maior do que em outros casos de trauma não pélvico. Uma análise multivariada mostrou que sinais vitais iniciais instáveis, como pressão</p>	<p>Sinais vitais basais ruins e pontuações na Escala de Coma de Glasgow, pontuações ISS mais altas e diabetes mellitus comórbido afetam a taxa de mortalidade de pacientes com fraturas instáveis do anel pélvico. A taxa de mortalidade foi reduzida</p>

			<p>arterial sistólica < 90 mmHg, escala de coma de Glasgow < 9, 24 > ISS > 15, frequência cardíaca < 50 e diabetes mellitus, foram associados a maior mortalidade.</p>	<p>por meio de esforços institucionais para aplicar diretrizes para o manejo inicial da fratura pélvica.</p>
<p>Tristan Monchal, Amina Ndiaye, Blandine Gadegbeku, Etienne Javouhey, Olivier Monneuse</p>	<p>2018</p>	<p>Descrever as características e a gravidade das lesões abdominopélvicas decorrentes de acidentes de trânsito em um grande registro francês de traumas e identificar os fatores de risco.</p>	<p>O estudo aborda 10.165 vítimas de lesões abdominopélvicas (API), os acidentes geralmente envolveram homens jovens e 2 carros. A média do Injury Severity Score (ISS) foi de 8,7. A taxa de</p>	<p>As lesões abdominopélvicas são uma minoria das lesões causadas pelo trânsito, mas são responsáveis por mortalidade significativa. Grandes órgãos sólidos são frequentemente afetados.</p>

			mortalidade foi de 5,6%.	
E. Hermans ¹ , M. J. R. Edwards, J. C. Goslings, J. Biert	2018	Avaliar os resultados das fraturas pélvicas expostas em clínica privada e comparar os resultados do grupo de pacientes com fraturas fechadas e com a literatura da última década.	Apenas 24 de 492 pacientes (5% de todos os pacientes com fratura pélvica) tiveram fratura exposta. A média de idade foi de 36 anos, o Injury Severity Score (ISS) foi de 31 e o número médio de concentrados de hemácias transfundidos foi de 5,5. A mortalidade foi de 4% no grupo aberto versus 14% no grupo fechado.	Os pacientes tratados durante o estudo com fraturas pélvicas expostas podem ser considerados um sucesso, com taxa de sobrevivência de 96%. Não houve diferença significativa na taxa de sobrevivência entre fraturas pélvicas abertas e fechadas. Em comparação com outros estudos, a mortalidade neste estudo foi relativamente baixa.

<p>Qingshan Guo, Letian Zhang, Siru Zhou, Zhiyang Zhang, Huayu Liu, Lianyang Zhang, Tomer Talmy, Yang Li</p>	<p>2020</p>	<p>Investigar as características clínicas, as estratégias de tratamento atuais e os resultados de pacientes com fraturas pélvicas expostas.</p>	<p>46 pacientes (36 homens e 10 mulheres) foram incluídos neste estudo, com idade média de 43,2 ± 14,2 anos. A mortalidade geral foi de 17,4%; 43,5% dos pacientes estavam hipotensos (pressão arterial sistólica [PAS] <90 mmHg) na chegada. O Injury Severity Score (ISS) médio foi de 31,7 ± 6,7, e a transfusão média de concentrado de hemácias nas primeiras 24 horas foi de 9,6 ± 7,4 unidades.</p>	<p>A taxa de mortalidade por fraturas pélvicas expostas permanece alta. ISS e lactato na admissão foram os fatores de risco independentes para mortalidade. A otimização dos algoritmos de atendimento ao trauma para identificação e tratamento precoce de lesões pode ser a chave para diminuir a mortalidade.</p>
--	-------------	---	---	--

<p>Husham Abdelrahman, Ayman El-Menyar, Holger Keil, Abduljabbar Alhammoud, Syed Imran Ghouri, Elhadi Babikir, Mohammad Asim, Matthias Muenzberg, Hassan Al-Thani</p>	<p>2020</p>	<p>Descrever a epidemiologia, incidência, padrões, manejo e resultados da fratura pélvica traumática em centros multinacionais de trauma de nível 1.</p>	<p>Um total de 2.112 pacientes tiveram lesões pélvicas traumáticas, dos quais 1.814 (85,9%) sofreram fraturas pélvicas, predominantemente do sexo masculino (76,5%), com média de idade de 41 ± 21 anos. Nas fraturas pélvicas instáveis, o mecanismo de lesão frequente foi o acidente automobilístico (41%), seguido de quedas (35%) e atropelamento (24%). Além</p>	<p>Traumatic pelvic fracture is common among polytraumatized patients. It needs to be approached with careful and systematic management to deal with the associated complexities and nature of polytrauma.</p>
---	-------------	--	--	--

			de ambas as extremidades, o tórax (37,3%) foi a região lesada mais comumente associada.	
Luigi Murena, Gianluca Canton, Bramir Hoxhaj, Andrea Sborgia, Roberto Fattori, Stefano Gulli, Enrico Vaienti	2021	Revise a literatura sobre indicações de descarga de peso para fraturas pélvicas e acetabulares para destacar as evidências clínicas e biomecânicas que apoiam a sustentação de peso precoce.	Nas lesões por compressão ântero-posterior (APC) tipo I (sínfise alargada < 2,5 cm), o anel pélvico é considerado estável, portanto, o tratamento não cirúrgico é preferido e a carga total pode ser permitida, nas lesões tipo APC II, a cirurgia de estabilização é preferida, 11% dos	Apesar dos dados biomecânicos, poucas evidências clínicas podem ser encontradas para apoiar a descarga de peso precoce no tratamento de fraturas pélvicas e especialmente acetabulares. Reconhecer a estabilidade intrínseca da lesão e a qualidade do osso e da técnica de

			<p>cirurgiões permitiram carga total, 46% carga parcial e 43% sem carga). Em relação ao tempo de carga total do lado afetado, 11% permitiram carga total imediata, 29,7% permitiram carga dentro de 4 semanas e 59,5% dentro de 8-12 semanas de pós-operatório.</p>	<p>fixação, juntamente com a idade e a adesão do paciente, deve ser a base para a escolha do manejo pós-operatório.</p>
<p>Yohei Okada, Norihiro Nishioka, Shigeru Ohtsuru, Yasushi Tsujimoto</p>	<p>2020</p>	<p>Realizar uma revisão sistemática e meta-análise de estudos sobre a precisão diagnóstica e utilidade clínica do</p>	<p>A prevalência mediana de fratura pélvica foi de 10,5%. A análise de subgrupo revelou que a sensibilidade combinada</p>	<p>A imagem deve ser realizada em todos os pacientes com trauma, independentemente dos achados do exame físico</p>

		exame físico para fratura pélvica em pacientes com trauma contuso.	entre os pacientes com pontuação na Escala de Coma de Glasgow ≥ 13 foi de 0,933 (0,847-0,998) em uma dada especificidade e de 0,920.	ou do nível de consciência do paciente. No entanto, o papel clínico do exame físico deve ser considerado, dada a prevalência e o limiar de probabilidade em cada cenário.
Bryant W Oliphant, Christopher J Tignanelli, Lena M Napolitano, James A Goulet, Mark R Hemmila	2019	Analisar o impacto da variabilidade do tratamento para fraturas do anel pélvico em centros de trauma de nível I e II nos resultados dos pacientes.	1.220 pacientes foram selecionados; Pacientes com fraturas do anel pélvico tratados em centros de trauma de nível I tiveram mortalidade significativamente reduzida.	A admissão com uma lesão do anel pélvico parcialmente estável ou instável em um centro de trauma de nível I está associada à diminuição da mortalidade.
Stephen M Mann, Daniel Banaszek,	2018	Examinar tendências nas taxas de	A incidência de fratura pélvica	A mortalidade estável,

Katherine Lajkosz, Susan B Brogly, Shelby M Stanojev, Chris Evans, Davide D Bardana, Jeff Yach, Stephen Hall		incidência, diagnóstico, tratamento e mortalidade de fraturas pélvicas de alta energia em Ontário, Canadá, durante um período de 10 anos.	manteve-se constante em aproximadamente 4,6 casos por 100.000 habitantes anualmente entre 2005 e 2011.	apesar do aumento da gravidade da lesão, sugere que a qualidade do atendimento prestado a pacientes com fraturas pélvicas de alta energia melhorou com o tempo.
Autor	Ano	Objetivo	Resultados	Finalização/Desecho
Subhajit Ghosh, Sameer Aggarwal, Vishal Kumar, Sandeep Patel, Prasoon Kumar	2019	Estudar a epidemiologia de pacientes admitidos com fraturas pélvicas em um centro de trauma de nível 1 na Índia.	Observou-se 75 pacientes que apresentaram fraturas pélvicas, sendo 56 do sexo masculino e 19 do feminino.	As classificações de lesões podem ser úteis para determinar o manejo e prever o prognóstico.
Michael J Lee, Adam Wright, Michael Cline, Michael B	2019	Revisar os sistemas de classificação que são úteis	–	As classificações de lesões podem ser

<p>Mazza, Timothy Alves, Suzanne Chong</p>		<p>na previsão do prognóstico, descreve os exames de imagem mais adequados para Detecção de lesões e enfatiza o papel que a radiologista Intervencionista desempenha no cenário do trauma pélvico.</p>		<p>úteis para determinar o manejo e prever o prognóstico. A TC com Contrast e é a modalidade de exame de imagem de Escolha na avaliação do trauma pélvico, e os protocolos devem ser otimizados para melhor detecção de lesões.</p>
<p>Jonathan G Martin, Michael Kassin, Peter Park, R Mitchell Ermentrout, Sean Dariushnia</p>	<p>2017</p>	<p>Avaliação e Tratamento de trauma pélvico</p>	<p>Foram observados dois casos (no primeiro caso uma mulher de 68 anos e no segundo uma adolescente de 18 anos) onde são relatados</p>	<p>No primeiro caso, o paciente foi tratado na unidade de terapia intensiva por 5 dias e teve alta para casa 7 dias após a intervenção com posterior</p>

			dados de admissão juntamente com sua avaliação inicial e tratamento.	acompanha mento com ortopedia para fraturas pélvicas não operatórias; no segundo caso, a paciente foi internada na unidade de terapia intensiva após o quadro instável do procedimento, infelizmente devido às extensas lesões intracranianas, foi declarada em morte encefálica no sexto dia.
Incagnoli P, Puidupin A, Ausset S, Beregi JP, Bessereau J,	2018	Informar a importância e o tratamento precoce da lesão pélvica	Vinte e duas declarações foram feitas sobre o manejo pré-	Entre as recomendações apresentadas no artigo, há

<p>Bobbia X, Brun J, Brunel E, Buléon C, Choukroun J, Combes X, David JS, Desfemmes FR, Garrigue D, Hanouz JL, Plénier I, Rongieras F, Vivien B, Gauss T, Harrois A, Bouzat P, Kipnis E.</p>		<p>grave (dentro de 24 horas)</p>	<p>hospitalar e intra- hospitalar do paciente instável com fratura pélvica. Após três rodadas de discussão e várias emendas, chegou-se a um forte acordo sobre 100% das recomendaçõ es. Dessas recomendaçõ es, 11 têm alto nível de evidência (Grau 1 ±), 11 têm baixo nível de evidência (Grau 2 ±)</p>	<p>concordância substancial entre os especialistas em relação ao manejo de pacientes instáveis com fraturas pélvicas.</p>
<p>Juhana Toimela, Tuomas Brinck, Lauri Handolin</p>	<p>2019</p>	<p>Comparar a incidência, dados demográficos e mecanismos de lesão em</p>	<p>Foram analisados 545 pacientes com fraturas do anel pélvico e</p>	<p>Os acidentes automobilísti cos que levam ao trauma pélvico estão diminuindo, e</p>

		pacientes gravemente feridos com e sem fratura do anel pélvico tratados em um centro de trauma terciário.	1.048 sem fraturas;	o mecanismo de lesão mais comum é a queda de altura. Os pacientes são mais velhos e geralmente do sexo feminino.
ason V Brown, Sharleen Yuan	2020	Informar sobre anatomia e fisiologia, epidemiologia, diagnóstico, disposição e considerações associadas relacionadas a lesões traumáticas na pelve e no quadril	–	As lesões ocorrem com mais frequência em pessoas jovens ou idosas. Pacientes jovens tendem a ter mecanismos de alta energia e muitas vezes sofrem múltiplos traumas. O manejo especializado do trauma pelo EMP (médico de emergência)

				é essencial para reduzir as complicações imediatas e tardias.
Coccolini F, Stahel PF, Montori G, Biffi W, Horer TM, Catena F, Kluger Y, Moore EE, Peitzman AB, Ivatury R, Coimbra R, Fraga GP, Pereira B, Rizoli S, Kirkpatrick A, Leppaniemi A, Manfredi R, Magnone S, Chiara O, Solaini L, Ceresoli M, Allievi N, Arvieux C, Velmahos G, Balogh Z, Naidoo N, Weber D, Abu-Zidan F,	2017	–	Apresentar a classificação da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência (WSES) para trauma pélvico e diretrizes de tratamento.	O manejo do trauma pélvico deve levar em consideração o desarranjo fisiológico e mecânico. Decisões críticas e operacionais podem ser tomadas de forma mais eficaz se a anatomia da lesão.

Sartelli M, Ansaloni L.				
Iain A Rankin, Claire E Webster, Iain Gibb, Jonathan C Clasper, Spyros D Masouros	2020	Compreender os padrões de lesão pélvica relacionada à explosão, tanto na morbidade quanto na mortalidade	Foram analisadas 159 vítimas, com taxa de mortalidade geral de 36% (aproximadamente 57 vítimas). Lesão vascular pélvica, padrões instáveis de fratura pélvica, amputação traumática e lesão perineal foram maiores no grupo de fatalidade. A lesão vascular pélvica teve o maior risco relativo de morte para qualquer lesão individual e	Vítimas de explosão desmontadas com fratura pélvica correm risco significativo de lesão vascular pélvica não compressível. O manejo inicial dessas pacientes deve se concentrar no controle do sangramento pélvico não compressível. As estratégias de mitigação destinadas a mitigar o deslocamento lateral da pelve após a explosão provavelmente resultarão em menos

			<p>uma mortalidade associada de 56%. A abertura da sínfise púbica e pelo menos uma articulação sacroilíaca foi significativamente associada à lesão vascular pélvica, e o deslocamento lateral das articulações sacroilíacas foi identificado como um preditor razoável de lesão vascular pélvica.</p>	<p>mortes e menos lesões.</p>
<p>Amr Eisa, Osama Farouk, Dalia G Mahran, Mahmoud Badran, Mohammad</p>	<p>2019</p>	<p>O objetivo primário foi identificar os preditores de mortalidade intra-hospitalar</p>	<p>Foram classificadas 1188 vítimas, sendo 951 adultos (maiores de 16 anos) e 237</p>	<p>As primeiras 24 horas foram confirmadas como críticas para a sobrevivência</p>

<p>K Abdelnasser, Michael Samir, Vasiliki Kalampoki, Anahi Hurtado- Chong, Elke Rometsch, Aly Mohamedean , Faisal Adam</p>		<p>após lesões do anel pélvico, enquanto os objetivos secundários foram analisar as diferenças entre adultos e crianças, as causas e o tempo de morte.</p>	<p>crianças, foi utilizada a classificação de tile, sendo divididas em fraturas tipo A, B e C, 31,8%, 25,1% e 43,1%, respectivamente. A análise de regressão logística multivariada identificou o aumento da idade, fraturas com lesões de partes moles, traumatismo cranioencefálico associado, teste FAST positivo e internação em UTI como preditores significativos de mortalidade intra-hospitalar.</p>	<p>em pacientes com fratura pélvica. Idade avançada, lesão de tecidos moles associada, lesão cerebral traumática associada, internação em UTI e teste FAST positivo podem servir como preditores confiáveis para um risco aumentado de mortalidade nesses pacientes.</p>
--	--	--	--	--

<p>Corrêa WO, Batista VGR, Cavalcante EF Júnior, Fernandes MP, Fortes R, Ruiz GZL, Machado CJ, Pastore M Neto.</p>	<p>2017</p>	<p>Analisar a associação da mortalidade com variáveis sociodemográficas e clínicas, além de lesões e complicações em pacientes com trauma pélvico por trauma contuso.</p>	<p>Foram abordados 28 pacientes com fraturas por trauma contuso, com predominância do sexo masculino (23 pacientes), com média de idade de 38,8 anos; A mortalidade foi de 21,4%, de acordo com a análise, pacientes com 50 anos ou mais e presença de coagulopatia foram fatores independentemente associados ao óbito.</p>	<p>No estudo em questão, a mortalidade foi superior à descrita na literatura, sendo a idade superior a 50 anos e a presença de coagulopatia fatores de risco nesta população.</p>
<p>Ahmed El Muntasar, Ethan Toner, Oddai A Alkhazaaleh,</p>	<p>2018</p>	<p>Realizar uma metanálise abrangente para comparar os</p>	<p>Identificamos 3 estudos observacionais relatando um total de</p>	<p>O artigo não demonstra diferença significativa na</p>

<p>Danaradja Arumugam, Nikhil Shah, Shahab Hajibandeh, Shahin Hajibandeh</p>		<p>resultados da angioembolização e tamponamento pélvico em pacientes com trauma pélvico.</p>	<p>120 pacientes submetidos a angioembolização (n=60) e tamponamento pélvico (n=60) para trauma pélvico. O relato do Injury Severity Score (ISS) foi variável, com maior ISS no grupo de tamponamento pélvico. A análise agrupada demonstrou que a angioembolização não reduziu significativamente a mortalidade em pacientes com trauma pélvico em comparação com a cirurgia.</p>	<p>mortalidade entre angioembolização e tamponamento pélvico em pacientes com hemorragia pélvica traumática. O atual nível de evidência neste contexto é muito limitado e insuficiente para apoiar a superioridade de uma modalidade de tratamento, exigindo mais pesquisas.</p>
--	--	---	--	--

<p>Peyman Bakhshayesh, Lars Weidenhielm, Anders Enocson</p>	<p>2018</p>	<p>Relatar e analisar os fatores que interferem no desfecho, em termos de mortalidade e reoperações, até 1 ano após a lesão em pacientes com lesão traumática do anel pélvico por trauma de alta energia.</p>	<p>Analisamos 385 casos com idade média de 47,5 ± 20,6 anos (38% mulheres): 317 fraturas pélvicas, 48 fraturas acetabulares e 20 lesões combinadas. A mortalidade em 30 dias foi de 8% (30/385) e a mortalidade em 1 ano foi de 9% (36/385).</p>	<p>As mortes no estudo ocorreram principalmente devido a traumatismo cranioencefálico e/ou velhice com extensas comorbidades, lesões intencionais e especialmente quedas intencionais de grandes altitudes tiveram uma alta taxa de mortalidade.</p>
<p>Hsien-Te Chen, Yu-Chun Wang, Chen-Chou Hsieh, Li-Ting Su, Shih-Chi Wu, Yuan-Shun Lo, Chien-Chun Chang, Chun-Hao Tsa</p>	<p>2019</p>	<p>Avalie quais fatores de risco podem afetar o resultado e analise a sobrevivência usando o protocolo institucional multidisciplin</p>	<p>O período do estudo foi de 10 anos, com 825 lesões instáveis do anel pélvico, com média de Injury Severity Score (ISS) maior do que em</p>	<p>Sinais vitais basais ruins e pontuações na Escala de Coma de Glasgow, pontuações ISS mais altas e diabetes mellitus comórbido</p>

		<p>ar para fratura traumática do anel pélvico.</p>	<p>outros casos de trauma não pélvico. Uma análise multivariada mostrou que sinais vitais iniciais instáveis, como pressão arterial sistólica < 90 mmHg, escala de coma de Glasgow < 9, 24 > ISS > 15, frequência cardíaca < 50 e diabetes mellitus, foram associados a maior mortalidade.</p>	<p>afetam a taxa de mortalidade de pacientes com fraturas instáveis do anel pélvico. A taxa de mortalidade foi reduzida por meio de esforços institucionais para aplicar diretrizes para o manejo inicial da fratura pélvica.</p>
<p>Tristan Monchal, Amina Ndiaye, Blandine Gadegbeku, Etienne Javouhey,</p>	<p>2018</p>	<p>Descrever as características e a gravidade das lesões abdominopélvicas decorrentes</p>	<p>O estudo aborda 10.165 vítimas de lesões abdominopélvicas (API), os acidentes geralmente</p>	<p>As lesões abdominopélvicas são uma minoria das lesões causadas pelo trânsito, mas são</p>

<p>Olivier Monneuse</p>		<p>de acidentes de trânsito em um grande registro francês de traumas e identificar os fatores de risco.</p>	<p>envolveram homens jovens e 2 carros. A média do Injury Severity Score (ISS) foi de 8,7. A taxa de mortalidade foi de 5,6%. As lesões de tecidos moles predominaram amplamente (n = 6.388; 54,4% dos pacientes).</p>	<p>responsáveis por mortalidade significativa. Grandes órgãos sólidos são mais freqüentemente afetados.</p>
<p>E. Hermans¹, M. J. R. Edwards, J. C. Goslings, J. Biert</p>	<p>2018</p>	<p>Avaliar os resultados das fraturas pélvicas expostas em clínica privada e comparar os resultados do grupo de pacientes com fraturas fechadas e com a</p>	<p>Apenas 24 de 492 pacientes (5% de todos os pacientes com fratura pélvica) tiveram fratura exposta. A média de idade foi de 36 anos, o Injury Severity Score</p>	<p>Os pacientes tratados durante o estudo com fraturas pélvicas expostas podem ser considerados um sucesso, com taxa de sobrevida de 96%. Não houve</p>

		literatura da última década.	(ISS) foi de 31 e o número médio de concentrados de hemácias transfundidos foi de 5,5. A mortalidade foi de 4% no grupo aberto versus 14% no grupo fechado.	diferença significativa na taxa de sobrevivência entre fraturas pélvicas abertas e fechadas. Em comparação com outros estudos, a mortalidade neste estudo foi relativamente baixa.
Qingshan Guo, Letian Zhang, Siru Zhou, Zhiyang Zhang, Huayu Liu, Lianyang Zhang, Tomer Talmy, Yang Li	2020	Investigar as características clínicas, as estratégias de tratamento atuais e os resultados de pacientes com fraturas pélvicas expostas.	46 pacientes (36 homens e 10 mulheres) foram incluídos neste estudo, com idade média de 43,2 ± 14,2 anos. A mortalidade geral foi de 17,4%; 43,5% dos pacientes estavam hipotensos (pressão arterial	A taxa de mortalidade por fraturas pélvicas expostas permanece alta. ISS e lactato na admissão foram os fatores de risco independentes para mortalidade. A otimização dos

sistólica [PAS] <90 mmHg) na chegada. O Injury Severity Score (ISS) médio foi de $31,7 \pm 6,7$, e a transfusão média de concentrado de hemácias nas primeiras 24 horas foi de $9,6 \pm 7,4$ unidades. Diferenças estatisticamente significativas foram encontradas em ISS, unidades CH recebidas nas primeiras 24 h, PAS, excesso de lactato e base na admissão e mecanismo de lesão na comparação entre os

algoritmos de atendimento ao trauma para identificação e tratamento precoce de lesões pode ser a chave para diminuir a mortalidade.

			grupos de morte e sobrevivência.	
Husham Abdelrahman, Ayman El-Menyar, Holger Keil, Abduljabbar Alhammoud, Syed Imran Ghouri, Elhadi Babikir, Mohammad Asim, Matthias Muenzberg, Hassan Al-Thani	2020	Descrever a epidemiologia, incidência, padrões, manejo e resultados da fratura pélvica traumática em centros multinacionais de trauma de nível 1.	Um total de 2.112 pacientes tiveram lesões pélvicas traumáticas, dos quais 1.814 (85,9%) sofreram fraturas pélvicas, predominantemente do sexo masculino (76,5%), com média de idade de 41 ± 21 anos. Nas fraturas pélvicas instáveis, o mecanismo de lesão frequente foi o acidente automobilístico (41%), seguido de	Fratura pélvica traumática é comum entre pacientes politraumatizados. Ele precisa ser abordado com um gerenciamento cuidadoso e sistemático para lidar com as complexidades associadas e a natureza do politrauma.

			quedas (35%) e atropelamento (24%).	
Luigi Murena, Gianluca Canton, Bramir Hoxhaj, Andrea Sborgia, Roberto Fattori, Stefano Gulli, Enrico Vaienti	2021	Revise a literatura sobre indicações de descarga de peso para fraturas pélvicas e acetabulares para destacar as evidências clínicas e biomecânicas que apoiam a sustentação de peso precoce.	Nas lesões por compressão ântero-posterior (APC) tipo I (sínfise alargada < 2,5 cm), o anel pélvico é considerado estável, portanto, o tratamento não cirúrgico é preferido e a carga total pode ser permitida, nas lesões tipo APC II, a cirurgia de estabilização é preferida, 11% dos cirurgiões permitiram carga total, 46% carga	Reconhecer a estabilidade intrínseca da lesão e a qualidade do osso e da técnica de fixação, juntamente com a idade e a adesão do paciente, deve ser a base para a escolha do manejo pós-operatório.

			parcial e 43% sem carga).	
Yohei Okada, Norihiro Nishioka, Shigeru Ohtsuru, Yasushi Tsujimoto	2020	Realizar uma revisão sistemática e meta-análise de estudos sobre a precisão diagnóstica e utilidade clínica do exame físico para fratura pélvica em pacientes com trauma contuso.	A prevalência mediana de fratura pélvica foi de 10,5%. A análise de subgrupo revelou que a sensibilidade combinada entre os pacientes com pontuação na Escala de Coma de Glasgow ≥ 13 foi de 0,933 (0,847-0,998) em uma dada especificidad e de 0,920.	A imagem deve ser realizada em todos os pacientes com trauma, independentemente dos achados do exame físico ou do nível de consciência do paciente.
Bryant W Oliphant, Christopher J Tignanelli, Lena M Napolitano, James A Goulet, Mark R Hemmila	2019	Analisar o impacto da variabilidade do tratamento para fraturas do anel pélvico em centros de	1.220 pacientes foram selecionados; Pacientes com fraturas do anel pélvico tratados em	A admissão com uma lesão do anel pélvico parcialmente estável ou instável em um centro de trauma de

		trauma de nível I e II nos resultados dos pacientes.	centros de trauma de nível I tiveram mortalidade significativamente reduzida.	nível I está associada à diminuição da mortalidade.
Stephen M Mann, Daniel Banaszek, Katherine Lajkosz, Susan B Brogly, Shelby M Stanojev, Chris Evans, Davide D Bardana, Jeff Yach, Stephen Hall	2018	Examinar tendências nas taxas de incidência, diagnóstico, tratamento e mortalidade de fraturas pélvicas de alta energia em Ontário, Canadá, durante um período de 10 anos.	A incidência de fratura pélvica manteve-se constante em aproximadamente 4,6 casos por 100.000 habitantes anualmente entre 2005 e 2011. A partir de 2012, houve redução de pacientes com Injury Severity Score (ISS) ≥ 16 devido a mudanças no cálculo do ISS.	A mortalidade estável, apesar do aumento da gravidade da lesão, sugere que a qualidade do atendimento prestado a pacientes com fraturas pélvicas de alta energia melhorou com o tempo.

DISCUSSÃO

Epidemiologia

Dos traumas recebidos em centros especializados, aproximadamente 10% são fraturas pélvicas^{3;21}. Essa incidência aumenta em 3 a 8% quando ocorre politraumatismo^{9; 17; 21}. O tipo de trauma mais comum foi o automobilístico com 63 – 77,3%^{0; 4}, seguido por quedas de altura 21,3%^{0; 4; 6}. Com o aumento dos acidentes automobilísticos, a incidência de traumas pélvicos aumentou paralelamente⁶.

Entre as lesões pélvicas, pode ser observado as fraturas do anel pélvico (isquio, púbis e íleo), causadas por baixa ou alta energia que podem resultar em lesões em estruturas próximas do sistema musculoesquelético, vascular ou genitourinário^{1; 10; 11; 13; 15} e outras estruturas em outras partes do corpo, sendo 64% intrabdominais, seguidos de traumas torácicos e cranianos^{11, 13; 17}. Fraturas expostas são mais raras, correspondendo 2 a 4% das fratura¹⁵. Mais comum as fraturas serem resultado de traumas de alta energia, aproximadamente 1,5 – 3%^{10, 13; 15; 17}, em jovens as fraturas costumam ser de alta energia e em idosos de baixa energia¹.

A mortalidade de pacientes com fraturas pélvicas variou de 2,82% a 50%^{0; 1; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 20; 21} e quanto mais instável, maior a mortalidade⁵. Alguns dados foram associados ao óbito, como idade avançada, sangramento ou choque na admissão (pressão sistólica menor 90mmHg)^{10,12}. O rápido diagnóstico e tratamento de possíveis hemorragias é essencial, pois a mortalidade pode aumentar para 60% pela hemorragia não controlada¹¹.

Os principais preditores de mortalidade são as características da imagem na tomografia computadorizada e o estado hemodinâmico do paciente². As taxas de mortalidade vêm diminuindo devido avanços em ressuscitação, protocolos do trauma, radiologia e técnicas cirúrgicas^{5; 15}

Etiologia

Os mecanismos de alta energia são os mais associados com fratura de pelve, principalmente em pacientes mais jovens. Por outro lado, em indivíduos mais

idosos, os traumas de baixa energia, como queda da própria altura, são as principais causas dessa lesão. Dentre os mecanismos de alto impacto, os mais relacionados à fratura pélvica são acidentes automobilísticos e quedas de grande altura^{1, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 22}. As fraturas causadas por acidentes de alto impacto podem ocorrer concomitantemente a outras lesões não pélvicas, como torácicas, abdominais e encefálicas, que definem a severidade do trauma^{3, 5, 13, 16, 17}.

Existem diversas classificações de fratura de pelve, as quais ajudam a identificar o mecanismo de lesão e orientar o manejo subsequente. As mais usadas são as classificações de Tile e Young e Burgess^{0, 5, 7, 16, 17}.

A classificação de Young e Burgess é a mais usada e ela divide as fraturas pélvicas de acordo com a direção das forças responsáveis pela sua ocorrência e são posteriormente separadas em subcategorias de acordo com a severidade da lesão, que são diferenciadas pelo seu grau de estabilidade^{0, 5, 6, 7, 10, 18}. A compressão lateral é o principal tipo de lesão dessa classificação e acontece quando uma força lateral empurra a pelve para o lado contralateral. Compressões ântero-posteriores são responsáveis por ¼ das fraturas instáveis de pelve e dão origem às lesões em livro aberto por meio da rotação externa de uma ou das duas hemipélves. Lesões por cisalhamento vertical ocorrem raramente e resultam de uma força cranial, que causa ruptura óssea, muscular e ligamentar; essa é a fratura mais instável e precisa de fixação cirúrgica. Quando as fraturas de pelve têm elementos de dois ou mais padrões de lesão, elas são chamadas de lesões mecânicas combinadas. As principais combinações são entre compressões laterais e ântero-posteriores e compressões laterais e cisalhamento vertical^{0, 1, 5, 6, 7}

A classificação de tile divide as fraturas de acordo com o seu grau de estabilidade. O tipo A diz respeito à fratura estável, em que não há ruptura do arco posterior da pelve. O tipo B corresponde às fraturas parcialmente estáveis (rotacionalmente instáveis e verticalmente estáveis), em que há ruptura parcial do complexo sacroilíaco posterior. O tipo C refere-se à fratura instável (rotacional e verticalmente instável), em que há ruptura total do complexo sacroilíaco posterior e é a mais relacionada com lesões extra-pélvicas. As lesões que

envolvem o arco pélvico posterior geralmente resultam de impacto de alta energia e causam ruptura tecidual importante com potencial sangramento significativo^{3, 5, 6, 17, 20}.

Fisiopatologia

A pelve é uma estrutura altamente vascularizada, portanto o trauma pélvico pode levar a uma exsanguinação^{5,14} proveniente de sangramento ósseo associado ao vascular, geralmente originada da artéria ilíaca interna e seus ramos (fraturas como diástase da articulação sacroilíaca, sínfise púbica e incisura isquiática são preditores de grandes hemorragias)^{1,2,6,7}, da artéria glútea superior, ramos obturador e interno da artéria pudenda. Já a vascularização venosa se assemelha à arterial e possui um grande plexo retroperitoneal. Portanto, se torna uma fonte comum de hemorragia retroperitoneal e pélvica, sendo então o sangramento não contido arterial (20%) ou venoso (80%) e a exaustão fisiológica do paciente as principais causas de morte neste tipo de trauma^{7,10,13}. Já nos casos de óbitos tardios as causas são sepse e falência múltipla de órgãos¹⁵.

É possível que ocorra estenose vascular decorrente do trauma por várias causas como hematoma intramural, espasmos, compressão por fragmentos ósseos e trombose parcial secundária à lesão em parede.

Lesões no anel pélvico causam coagulopatia induzida por trauma, definida como a incapacidade de produzir homeostase em resposta ao dano tecidual durante grandes sangramentos. Ela é caracterizada pela instabilidade, que leva ao aumento do volume interno, que associado a danos no tecido mole e ruptura de vasos agravam a hemorragia retroperitoneal por reduzir o efeito tampão no local e alterar o equilíbrio hemodinâmico^{7,15}; outra característica seria uma irregular ativação e desativação de fatores pró-coagulantes e anticoagulantes fisiológicos causando hemodiluição, acidose metabólica, hipotermia, síndrome compartimental causada (ACS) pelo aumento da pressão intra abdominal (IAP). A hipertensão intra-abdominal (definida como IAP >12mmHg) pode afetar não somente abdome e causar ACS, mas também crânio e tórax, também associada a perda de função de pelo menos um órgão^{7,10,16}

Quadro Clínico e Diagnóstico

Atribuímos alguns fatores quando tratamos de mortalidade por fracturas pélvicas num estudo de base populacional na Suécia. Lesões cerebrais, idade +70, Glasgow (GSC) menor que 8 pontos e a pontuação alta do ISS aumentam a probabilidade de um desfecho fatal juntamente com as lesões vasculares¹⁵ pacientes portadores de diabetes mellitus 1 ou 2 estão mais susceptíveis pela fragilidade óssea e dificuldade no processo de cicatrização, dentre outros diversos mecanismos.

O conhecimento dos padrões anatômicos, bem como mecanismos de lesão são indispensáveis para estipularmos o grau de gravidade⁷. As fraturas intertrocantéricas (fraturas extracapsulares do fêmur proximal que ocorrem entre o trocanter maior e menor) podem ser classificadas quanto a sua estabilidade de A-C, ou pela de Evans – Jensen onde adiciona-se alguns subtipos⁵. Outra classificação seria baseada no mecanismo do trauma sendo ela a Young e Burgess com 4 variações^{2;5}.

Temos também as fraturas subtrocantéricas (fraturas do fêmur proximal que ocorrem dentro de 5 cm do trocanter menor) responsáveis por 11% de todas as fraturas do fêmur. Em média 40% desses pacientes apresentam fraturas ipsilaterais na pelve, outros ossos longos e coluna⁵.

O anel pélvico é composto pelos ossos íliaco, ísquio, púbis e sacro, juntamente com estruturas ligamentares extremamente fortes compondo o complexo mais importante na concepção biomecânica. A fratura do anel apesar de rara, é associada a altas taxas de mortalidade e complicações, o artigo 15 coloca este tipo de fratura como “the killing fracture”.

Para classificação das fraturas no anel pélvico temos a classificação WSES dividindo em três partes:⁷

WSES grau I compreendendo lesões hemodinamicamente e mecanicamente estáveis (Menor) comprising hemodynamically and mechanically stable lesions (Minor)

WSES grau II, III compreendendo lesões hemodinamicamente estáveis e mecanicamente instáveis (Moderado) comprising hemodynamically stable and mechanically unstable lesions (Moderate)

WSES grau IV → compreendendo lesões hemodinamicamente instáveis independentemente do estado mecânico. (Grave) comprising hemodynamically unstable lesions regardless of mechanical status. (Serious)

Fraturas pélvicas têm o caráter de múltiplas lesões, o que pode tornar a distinção de mortalidade mais difícil. Entretanto temos como padrão lesões vasculares provocando hemorragias – nas fraturas expostas uma hemorragia maciça acarretando em hipotensão ($PA < 90$), nas fechadas observamos hemorragia retroperitoneal se agravando para o estado de choque hemorrágico^{15,16,19}. Em um estudo feito no artigo Pelvic injury patterns in blast: Morbidity and mortality, dentre as seguintes fatalidades lesão vascular pélvica, padrões instáveis de fratura pélvica, amputação traumática e lesão perineal “, a que teve um maior risco relativo de morte foi a lesão vascular, o que nos leva a acentuar a importância desta emergência em traumas pélvicos.

Os pacientes que chegam com esta condição pélvica devem ser monitorados em especial para sangramentos, composta por uma avaliação do estado hemodinâmico (seriado), hemograma, exame físico e radiológico.

A radiologia tem um papel essencial no diagnóstico para os profissionais do trauma sendo a tomografia computadorizada o mais utilizado. Já o exame físico foi colocado em questão sendo uma forma útil para triagem, porém não sendo tão confiável quando se trata de um paciente com comprometimento da consciência. Logo, com um GSC $>$ ou igual a 13 o exame físico é útil para triagem, já com um GSC $<$ 13 deve-se realizar diretamente a tomografia^{2,19}. Lembrando, se houver mudança significativa no quadro clínico devemos repetir a tomografia de abdome e pelve²

Tratamento

As fraturas pélvicas têm o potencial de se tornarem fatais, portanto, o tratamento deve ser precoce e sempre seguir o ATLS – iniciando com o ABCs¹⁰. A partir disso deve-se classificar se o paciente está hemodinamicamente estável ou instável. O tratamento seguirá de acordo com o perfil hemodinâmico do paciente e com a identificação da lesão de maior gravidade (a hemorragia da própria fratura, as lesões associadas ou ambas)^{7, 8}. O manejo do trauma pélvico deve ser multidisciplinar e tem como objetivo estabilizar o anel pélvico e manter a homeostasia e fisiologia. Para isso devem ser feitas a estabilização pélvica, a manutenção das vias aéreas e da respiração e a monitorização dos sinais vitais^{0,8}.

O manejo do trauma pélvico deve ser feito nas primeiras 24 horas da lesão, visto que são nessas horas que a taxa de mortalidade aumenta devido a coagulopatia¹¹. Nesses casos é comum que o paciente chegue com choque hemorrágico, e para isso devem ser realizadas hemostasia e ressuscitação volêmica simultaneamente¹⁷. Ademais, a fixação precoce da pelve é crucial para evitar deformidades ósseas, dor neuropática e disfunção sexual devido a comprometimento neurológico¹⁰.

Fixação

A fixação cirúrgica é essencial para as fraturas do anel pélvico posterior, uma vez que se não forem alinhadas, elas sofrerão deslocamento progressivo e desestabilização, gerando deformidades e dificuldade para locomoção².

Existem dois métodos usados atualmente para a fixação externa, sendo eles as armações anteriores e as pinças pélvicas. A primeira é fixada aos ossos ilíacos acima do acetábulo ou na crista ilíaca por via percutânea. A segunda é fixada às fossas ilíacas posteriores no sulco ilíaco⁶.

Caso haja instabilidade parcial do anel pélvico apenas a fixação anterior já é adequada, mas quando há instabilidade total do anel posterior a fixação anterior sozinha não é o suficiente. Se houver instabilidade total do anel posterior associada a instabilidade vertical deve ser feita a fixação posterior complementada com alguma forma de estabilização anterior⁶.

Curativos

Curativos modernos de drenagem e vedação a vácuo segregam a ferida da contaminação fecal e dão maior controle das secreções exsudativas, provendo condições ideais para a cicatrização adequada das feridas em locais de alto risco¹⁷.

Sangramento

Uma estratégia importante no manejo da hemorragia é a redução do volume pélvico por meio do fechamento das separações da sínfise púbica. O princípio é reduzir a fratura e imobilizá-la, o que melhora o tamponamento do sangramento e evita outras lesões que poderiam ser causadas pela instabilidade pélvica⁶.

A maioria dos sangramentos decorrentes do trauma pélvico surge de pequenos e médios vasos sanguíneos lacerados, e esses locais tendem a ter hemostasia adequada pelos mecanismos naturais, não havendo necessidade de intervenção⁶. No entanto, alguns pacientes apresentam sangramentos maciços que acometem vasos sanguíneos de maior calibre, para eles o tamponamento pré-peritoneal ou embolização transarterial são essenciais para bons resultados^{3,20}.

A angioembolização seria benéfica para um grupo pequeno de pacientes, dado que o sangramento arterial representa apenas 10% das hemorragias no trauma pélvico, sendo bem-sucedida em 80-100% dos sangramentos de origem arterial. A via de acesso preferencial é pela artéria femoral, mas caso não tenha acesso pode ser realizada pela artéria braquial ou axilar. Caso o foco do sangramento não seja identificado, deve ser feita a embolização não-seletiva^{3,11}.

Pacientes hemodinamicamente estáveis devem ser internados para observação. Já os pacientes instáveis devem fazer a angioembolização e laparotomia exploratória em busca de lesões e focos hemorrágicos para serem corrigidos. Além disso o tamponamento pré-peritoneal deve ser feito por meio de uma incisão infra-umbilical de aproximadamente 10 cm, alocando 3 compressas de cada lado ao longo do bordo superior da pequena pelve^{7,16}.

Lesões geniturinárias

Lesões vesicais associadas podem necessitar reparo. Lesões retroperitoneais são tratadas de forma conservadora. A ruptura intraperitoneal da bexiga é operada em laparotomia exploratória com fechamento e sutura, não havendo necessidade de cateterismo suprapúbico na maioria dos casos. Lesões uretrais também podem ocorrer, sendo mais comuns em homens, já que a uretra masculina é maior. A transecção completa da uretra deve ser tratada com cateter suprapúbico e reparo tardio; a transecção parcial é manejável com um cateter de Foley. Lesões no ureter são raras e ocorrem em menos de 1% dos pacientes com trauma pélvico^{1,6}

Prognóstico

Lesões com estruturas ligamentares posteriores rompidas que fornecem suporte e estabilidade máximos à pelve requerem trauma de altíssima energia e são consideradas altamente instáveis e associadas ao aumento da morbidade e mortalidade, sem fixação cirúrgica, as fraturas do anel pélvico posterior sofrerão deslocamento e instabilidade progressivos e, portanto, são fundamentais para fratura no processo transversal de L5, que é o ponto de fixação superior do ligamento iliofemoral, também necessita de uma grande importância ao ser identificada pois pode ser o único achado radiográfico indicativo de lesão grave do ligamento posterior e estar associado a alto risco de fraturas instáveis².

Sinais vitais iniciais ruins e pontuações na Escala de Coma de Glasgow, pontuações mais altas de ISS (Injury Severity Score), e comorbidade como o diabetes mellitus afetam a mortalidade em pacientes com fraturas instáveis do anel pélvico, que foi reduzida por meio de esforços institucionais para aplicar diretrizes para o tratamento inicial das fraturas pélvicas, porém nos casos de fraturas pélvicas expostas permanece alta. A otimização dos algoritmos de atendimento ao trauma para identificar e tratar essas lesões precocemente pode ser a chave para reduzir a mortalidade. ISS na apresentação foi o mais importante preditor de mortalidade nesta população de pacientes, e

conjuntamente com o lactato são fatores de risco independentes para a mortalidade na admissão do paciente^{14, 17, 22}.

A classificação de Young-Burgess é o sistema de classificação mais utilizado para fraturas do anel, que fornece um algoritmo para interpretação de imagens que alerta os radiologistas para procurar fraturas que normalmente ocorrem em padrões previstos por vetores de força durante o trauma: compressão lateral (LC), compressão anteroposterior (APC), cisalhamento vertical (VS) e lesão articular. Ao compreender as subcategorias que indicam gravidade, os radiologistas podem ajudar na triagem de pacientes e orientar o manejo adequado. Os modos mecânicos são divididos em subcategorias de gravidade crescente, distintas principalmente pela estabilidade esperada. Para o cirurgião, o modo mecânico informa as manobras corretivas necessárias para restaurar o alinhamento e a estabilidade, enquanto as subcategorias de young-burgess podem orientar as decisões sobre o tratamento cirúrgico versus não cirúrgico^{2,19}.

Após a decisão cirúrgica há preocupação com o suporte de peso no pós-operatório pois pode ocorrer falha da fixação e um deslocamento da fratura do anel pélvico contribuindo para um mau prognóstico do paciente e ao desenvolvimento de artrite pós-traumática e os resultados funcionais a longo prazo dependem da qualidade da fixação rígida da fratura e do nervo pélvico associado e lesão visceral^{2,7}.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe destacar que foi possível alcançar o objetivo geral da pesquisa. Dessa forma, conclui-se que os estudos levantados possibilitaram identificar que as fraturas decorrentes do trauma pélvico têm o caráter de múltiplas lesões e um potencial de se tornarem fatais, e estão associados principalmente com os acidentes automobilísticos.

REFERÊNCIAS

1. Ghosh, Subhajit et al. Epidemiology of pelvic fractures in adults: our experience at a tertiary hospital. Chinese journal of traumatology, v. 22, n. 03, p. 138-141, 2019.

2. Lee, Michael J. et al. Pelvic fractures and associated genitourinary and vascular injuries: a multisystem review of pelvic trauma. *American Journal of Roentgenology*, v. 213, n. 6, p. 1297-1306, 2019.
3. Martin, Jonathan G. et al. Evaluation and treatment of blunt pelvic trauma. *Techniques in Vascular and Interventional Radiology*, v. 20, n. 4, p. 237-242, 2017.
4. Incagnoli, Pascal et al. Early management of severe pelvic injury (first 24 hours). *Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine*, v. 38, n. 2, p. 199-207, 2018.
5. Toimela, Juhana; Brinck, Tuomas; Handolin, Lauri. Evolution of high-energy pelvic trauma in southern Finland: a 12-year experience from a tertiary trauma centre. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*, v. 47, p. 541-546, 2019.
6. Brown, Jason V.; Yuan, Sharleen. Traumatic injuries of the pelvis. *Emergency Medicine Clinics*, v. 38, n. 1, p. 125-142, 2020.
7. Coccolini, Federico et al. Pelvic trauma: WSES classification and guidelines. *World Journal of Emergency Surgery*, v. 12, p. 1-18, 2017.
8. Rankin, Iain A. et al. Pelvic injury patterns in blast: Morbidity and mortality. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, v. 88, n. 6, p. 832-838, 2020.
9. Eisa, Amr et al. Predictors of mortality after pelvic fractures: a retrospective cohort study from a level one trauma centre in Upper Egypt. *International Orthopaedics*, v. 43, p. 2405-2413, 2019.
10. Corrêa, Wagner Oséas et al. Mortality predictors in patients with pelvic fractures from blunt trauma. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 44, p. 222-230, 2017.
11. El Muntasar, Ahmed et al. Effect of angioembolisation versus surgical packing on mortality in traumatic pelvic haemorrhage: A systematic review and meta-analysis. *World journal of emergency medicine*, v. 9, n. 2, p. 85, 2018.

12. Bakhshayesh, Peyman; Weidenhielm, Lars; Enocson, Anders. Factors affecting mortality and reoperations in high-energy pelvic fractures. *European journal of orthopaedic surgery & traumatology*, v. 28, p. 1273-1282, 2018.
13. Chen, Hsien-Te et al. Trends and predictors of mortality in unstable pelvic ring fracture: a 10-year experience with a multidisciplinary institutional protocol. *World Journal of Emergency Surgery*, v. 14, p. 1-10, 2019.
14. Monchal, Tristan et al. Abdominopelvic injuries due to road traffic accidents: Characteristics in a registry of 162,695 victims. *Traffic injury prevention*, v. 19, n. 5, p. 529-534, 2018.
15. Hermans, E. et al. Open pelvic fracture: the killing fracture?. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, v. 13, p. 1-8, 2018.
16. Guo, Qingshan et al. Clinical features and risk factors for mortality in patients with open pelvic fracture: A retrospective study of 46 cases. *Journal of Orthopaedic Surgery*, v. 28, n. 2, p. 2309499020939830, 2020.
17. Abdelrahman, Husham et al. Patterns, management, and outcomes of traumatic pelvic fracture: insights from a multicenter study. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, v. 15, n. 1, p. 1-11, 2020.
18. Murena, Luigi et al. Early weight bearing in acetabular and pelvic fractures. *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis*, v. 92, n. 4, 2021.
19. Okada, Yohei et al. Diagnostic accuracy of physical examination for detecting pelvic fractures among blunt trauma patients: a systematic review and meta-analysis. *World Journal of Emergency Surgery*, v. 15, p. 1-13, 2020.
20. Oliphant, Bryant W. et al. American College of Surgeons Committee on Trauma verification level affects trauma center management of pelvic ring injuries and patient mortality. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, v. 86, n. 1, p. 1-10, 2019.

21. Mann, Stephen M. et al. High-energy trauma patients with pelvic fractures: management trends in Ontario, Canada. Injury, v. 49, n. 10, p. 1830-1840, 2018.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil